

THE IMPORTANCE OF CULTURE
IN FORMING A MULTI-STYLE PERSONALITY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918256>

Gulomova Muslima Akhmadillo kizi

Andijan State University, 4rd year student, Department of Organization and Management of Cultural and Art Institutions

Annotation: *The crisis of the world economy is only the result of the cultural and moral crisis that has arrived its critical point. Modern employees of firms and companies are very poor in creativity, often become an accessory to computers, machines and all kinds of mechanisms. An education dominated by a technical bias alone cannot prepare modern engineers, technologies capable of creating advanced innovative ideas, inventions stop the constant jump of spasmodic economic growth and global economic crises. The article shows one of the ways to develop the creative potential of future technicians. It has been proven that raising the socio-cultural level of children and adolescents, in particular, introducing them to arts and crafts, serves to increase their intelligence and form a well-rounded personality.*

Key words: *civilization, crisis, economic growth, humanism, personality, culture, creativity, scientific and technological revolution, arts and crafts.*

19-asr oxiridagi ilmiy fantastika yozuvchilarining ko'plab g'oyalari va 20-asr o'rtalarida (Jul Vern, Gerbert Uells, Karel Capek, Artur Klark, Aleksandr Belyaev, aka-uka Strugatskiy va boshqalar) yarim asrdan keyin edi haqiqatda mujassamlangan. Nihoyat, soat roppa-rosa o'n ikki urdi, uzoq kutilgan "kelajak zamon" keldi, ammo, biz nima va'da berdi C. Spilberg o'zining kult filmida 2015 yilga kelib "Kelajakka qaytish" sodir bo'lmadi. Uyda hech qanday supermotor ishlamaydi chiqindilar, tortishga qarshi haydovchi yo'q, mashinalarni va skeytbordlarni ko'tarish, ob-havo o'zgarishlarini taxmin qilish uchun texnologiya yo'q Global iqtisodiy inqirozlarning asosiy sababi, shubhasiz, global kredit buni va uning keyingi qulashi, ammo ba'zi iqtisodchilarning ta'kidlashicha, daqiqagacha, nihoyat, "vaqt mashinasi" ning o'zi yo'q. Buning o'rniga, zamonaviy tsivilizatsiyaning hamma narsani cheksiz iste'mol qilish istagi bor tobora ko'payib, doimiy sakrashni keltirib chiqaradi barcha oqibatlar bilan iqtisodiy inqiroz

oqibatlari. Balki so'nggi o'n yilliklarda insoniyat ilg'or g'oyalar va yangi texnologiyalarga asoslangan tsivilizatsiya taraqqiyotining yuksak yo'lidan noto'g'ri burilib ketgandir. turg'unlikka qarshi kurash noto'g'ri kasallikni davolash.

Hozirgi muammolarning oqibatlari bilan o'xshashligi oldingi chuqur tizimli moliyaviy

butun dunyo bo'ylab inqirozlar faqat miqdoriy emas. Hozirgi iqtisodiy tanazzulni moliyaviy inqiroz bilan bog'lash boshqa uzoq muddatli muammolarning yo'qligini

anglatmaydi. ularning ildizlari ancha chuqurroqdir. Bir qator G'arb mutafakkirlari uning muvaffaqiyatsizligini ta'kidlaydilar ilg'or mamlakatlarda o'sish unchalik ko'p emas

ortiqcha ishlab chiqarish inqirozi, necha yoshda

global g'oyalar va texnologiyalar sohasidagi turg'unlik bizning zaifligimizning asosiy sababidir davr. Hozirgi innovatsiyalar o'z ahamiyatiga ko'ra ilm-fan va texnika sohasidagi oldingi yutuqlarning xira soyasi, xolos. elektr, ichki yonuv dvigateli,

aviatsiya va astronomika, kompyuter texnologiyalari, shuningdek, yoshi yuz yoshga etgan yoki allaqachon oshib ketgan boshqa yutuq ixtirolari. Shuning uchun umidlar behuda fanga munosabatda tub o'zgarishlarsiz har qanday uzoq muddatli o'sish. Oxirgi

zamonaviy jahon savdosini qo'llab-quvvatlovchi zamonaviy gadjetlar va g'oyalar,

aslida, hosilalari va oz ilmiy-texnikaviy imkoniyatlarning o'sishiga nima yordam berganligi Xo'sh, sekinlashuvga nima sabab bo'lmoqda? ilg'or mamlakatlarda iqtisodiy o'sish: moliyaviy inqirozmi yoki innovatsion inqirozmi? Har biri bu savolga o'zicha javob beradi, ammo, holda arzon va arzon kabi muammolarni hal qilish energiya, xom ashyoning etarliligi, ekologiya va boshqalar, insoniyat ularsiz qila olmaydi. Ushbu muammolarni hal qilish shunchaki passiv bo'lishi mumkin kuting, boshqa mamlakatlar vakillariga umid qilib, juda kuchli kompyuterlarning yelkasiga o'tkazilishi mumkin, nihoyat, Yerdan tashqari tsivilizatsiyalar vakillariga tayanish mumkin, ular kabi

Qadim zamonlarda ular uchib, hamma narsani o'rgatishadi, lekin, ehtimol, insoniyat uchun bu muammolar o'zingiz hal qilishingiz kerak bo'ladi. Asosiy qiyinchilik

Bu muammo har xil turdagi global multifaktorial muammolarni hal qilishda inson tafakkurining mohiyatini va tahlilini noto'g'ri tushunishda namoyon bo'ladi. Inson tabiat tomonidan qo'yilgan energiya va aqli tufayli atrofdagi dunyoni o'zgartiradi, undan o'z maqsadlari uchun foydalanadi. Zamonaviy mahalliy pedagogikadagi gumanistik yondashuvning falsafiy va uslubiy asosi insonni oliy qadriyat sifatida tan olishning ijtimoiy-madaniy an'alarini o'rnatishga asoslangan dunyoqarash tizimidir. Gumanizm inson ongini bilimning asosiy quroli sifatida yuksaltiradi, aslida nima

cheksizni oldindan belgilab, atrofdagi dunyo ustidan hukmronligini tan olishni anglatadi

taraqqiyot, madaniyat, falsafa, san'at va ilm-fan rivojiga eng kuchli turtki bo'ldi. Gumanistik psixologiya insonni tushunadi shaxs sifatida va eng oliy qadriyat, ega murakkab noyob shaxs sevgi, hurmat va tan olish istagi.

Shaxsning eng yuqori ehtiyoji - bu o'z intellektual qobiliyatlarini o'z-o'zini anglash va paydo bo'lgan muammolarni hal qilish qobiliyatidir.

ADABIYOTLAR:

1. Lixachev, D.S. Madaniyat yaxlit muhit sifatida / D.S.Lixachev // Novy Mir.– 1994.– No 8.– B.67.
2. Poluyanov, Yu.A. Tasavvur va qobiliyat / Yu.A.Poluyanov.- M .: Bilim, 1982. - 96s.; estetik maktabda tarbiya: tizimli yondashuv masalalari / ed. B.T.Lixachev. - M .: Pedagogika, 1980. - 136s.
3. Ilyina, T.V. San'at tarixi: G'arbiy Evropa san'at / T.V. Ilyina. - M .: Oliy maktab, 2000. - 368 b.; Dmitrieva, N.A. San'atning qisqacha tarixi / N.A. Dmitrieva. - M .: San'at, 1990. - 318 b.
4. Polunina, V.N. San'at va bolalar / V.N. Polunina. - M .: Ma'rifat, 1982.– 191-yillar; Shumilin, A.T. Muammolar
5. ijod nazariyasi / A.T. Shumilin. - M .: Oliy maktab, 1989. - 141s.; Xvorostov, A.S. Maktabdagi san'at va hunarmandchilik / A.S. Xvorostov. - M .:
6. Ma'rifat, 1988. - 176-yillar.

